

Raqamli iqtisodiyot sharoitida bozor sub'ektlarida raqamli texnologiyalardan foydalanishni afzalliklari va istiqbollari

**Yangiboyev Dilshod G'ulomovich,
“International school of finance technology and science”
institute “Iqtisodiyot va kompyuter injeniring” kafedrası
dotsenti, PhD**

Telefon: +998 95 065-23-82

Annotatsiya: Maqolada raqamli texnologiyalar haqida nazariy tushunchalar keltirilgan hamda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ijobiy jihatlari bayon etilgan. Shuningdek, dunyoda raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha xorijiy olimlarning fikr-mulohazalari keltirilgan va mamlakatimiz iqtisodiyotiga qo'llashning samaradorligi bo'yicha taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, iqtisodiyot, bozor sub'ektlari, sun'iy intellekt, blokcheyn, bulutli texnologiyalar.

KIRISH.

Bugungi kunda dunyodagi global iqtisodiy o'zgarishlar milliy iqtisodiyotga raqamli texnologiyalarni jab qilishni taqozo etmoqda. Xususan, rivojlangan mamlakatlar boshqaruvning barcha sohalarida satatistik ma'lumotlarni saqlash, tahlil qilish va uzatishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanib kelmoqda. Bunga asosiy sabab sifatida COVID-2019 pandemiyasi dunyoda raqamlashtirishni, masofadan turib faoliyatni amalga oshirishni va boshqalarni amalga oshirishni yanada jadallashishiga olib keldi.

Barcha sohalarda bo'lgani kabi iqtisodiyot sohasida ham raqamli texnologiyalardan foydalanish iqtisodiy sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Rivojlangan raqamli texnologiyalardan keng miqyosda foydalanilishi korxonalarining barqaror ishlashini, inson omilini kamaytirilishiga, jarayonlarni tez va sifatli amalga oshirilishiga zamin yaratmoqda. Hozirgi kunda ko'plab mamlakatlar sog'liqni saqlash, transport, mudofaa va milliy xavfsizlik kabi ko'plab sohalarda sun'iy intellekt afzalliklaridan foydalanib kelmoqda. “PricewaterhouseCoopers (PwC) konsalting kompaniyasi tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, global sun'iy aql 2030-yilga kelib jahon iqtisodiyotiga 15,7 milliard trillion AQSH dollarimiqdorida hissa qo'shishi kutilmoqda. Bu jahon yalpi ichki mahsulotini 26 foiz”ga o'sishiga olib keladi [1]. Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Xalqaro ekspertlar tomonidan iqtisodiyot sohasida raqamli texnologiyalarining amaliyotida qo'llanilishi ishlab chiqarishiga innovatsion texnologiyalarni joriy etishni yanada samaradorligini oshirilishiga sabab bo'lishini

ta'kidlashgan. Shu bois, buxgalteriya hisobi, tahlil, audit kabi boshqaruv jarayonlarini yanada raqamlashtirish istiqbollari baholash maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR SHARHI.

Keyingi yillarda olimlarning iqtisodiyot sohasiga raqamli texnologiyalarni qo'llash borasida bir qator tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, N. Azmuk [2] o'z ishlanmalarida milliy iqtisodiyotni tartibga solishda raqamli bandlik istiqbollari bo'yicha tadqiqotlarni amalga oshirgan. D. Tapskott [3], S. Fayoz [4], X.-D. Zimmermann [5], A. Bhimani [6], D. Devis [7], S. Smit [8]. A. Deshmux [9] ilmiy-tadqiqot ishlarida iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etishning ijobiy jihatlari bayon etilgan. Shuningdek, A. Esmeray [10] korporativ buxgalteriya hisobiga raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun biznes moslashuv mexanizmlarini keltirilgan.

TADQIQOT METADALOGIYASI

Tadqiqotda qiyosiy tahlil, umumlashtirish, guruhlash, har tomonlama baholash, mavhum mantiqiy fikrlash kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda ham keying paytlarda faoliyatga raqamli texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-maydagi "Ma'muriy islohotlar doirasida raqamli texnologiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-76-son Farmoni asosida aholi, tadbirkorlik subyektlari hamda davlat organlari va tashkilotlari o'rtasidagi munosabatlarni raqamlashtirish, raqamli xizmatlar va servislardan foydalanish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha qator chora-tadbirlar belgilandi.

Raqamli texnologiyalar - bu katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlaydigan, qayta ishlaydigan va yaratadigan elektron vositalar, qurilma va resurslardir. Raqamli texnologiyalar quyidagi turlar bilan ifodalanadi: sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, kognitiv texnologiyalar, taqsimlangan daftar tizimlari, neyrotexnologiyalar, bulutli texnologiyalar, biometrik texnologiyalar, narsalar interneti, uchuvchisiz texnologiyalar, kvant texnologiyalari, robototexnika, qo'shimcha texnologiyalar, kiberfizik tizimlar va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Iqtisodchi olimlar va iqtisodiy nashrlar tomonidan "Raqamli iqtisodiyot" va raqamli texnologiyalar atamasiga bir qator ta'riflari berilgan (1-jadval). Ushbu texnologiyalardan foydalanish natijasida bir qator afzalliklarni keltirib chiqishiga asos bo'lmoqda.

1-jadval.

Iqtisodiyot sohasiga "Raqamli texnologiyalar" atamasiga nazariy yondashuvlar va uning afzal jihatlari.

№	Muallif	Ta'rif
1.	D. Tapskott	Bu atama raqamli kompyuter texnologiyalari yordamida mahsulotlarni ishlab chiqarish, sotish va sotishni anglatadi. U Internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot, veb-iqtisod deb ham ataladi.
2.	C. Feyaz	Raqamli texnologiyalar va elektron tijoratga asoslangan global bozorlar tovarlar va xizmatlar savdosini osonlashtiradi.
3.	X. D. Zimmermann	Raqamli texnologiyalarni faol o'zlashtiradigan va ishlatadigan hamda raqobatbardoshlik, innovatsiyalar va iqtisodiy rivojlanish holatini yaxshilaydigan jamoa drayveri bo'lgan iqtisodiyot "raqamli" deb ataladi.
4.	S. Veretiuk, V. Pilinskiy	Raqamli iqtisodiyot - bu an'anaviy iqtisodiyotning quyi tizimi bo'lib, unda sub'ektlar va nomoddiy ishlab chiqarish bilimlari ustunlik qiladi - axborot jamiyatini belgilashda asosiy ko'rsatkich; potentsial imkoniyatlarni hisobga olgan holda - barcha axborot resurslari va bilimlarini kompyuter platformasiga o'tkazish hisobiga iqtisodiyotning barcha sohalarini hali amalga oshirilmagan o'zgartirishni hisobga olgan holda ko'rib chiqiladi.
5.	The Economist	Iste'molchilar, biznes va davlat manfaati uchun yuqori sifatli AKT infratuzilmasini taqdim etishga va AKT imkoniyatlarini safarbar etishga qodir iqtisodiyotdir.
6.	Jahon banki	Iqtisodiyotning eng yangi bilim va texnologiyalarga asoslangan mutlaqo yangi tuzilmasi, uning doirasida jamiyat, biznes va davlat uchun yangi raqamli ko'nikmalar va imkoniyatlar shakllanadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi tufayli mehnat unumdorligi oshishi, biznes vakillarining raqobatbardoshligi, ishlab chiqarish tannarxining kamayishi, yangi ish o'rinlari paydo bo'lishi, qashshoqlik va ijtimoiy tengsizlikning kamayishi erishiladi.

Manba: muallif tomonidan ma'lumotlar asosida tizimlashtirilgan [6-8, 17-19].

Bizning fikrimizcha, iqtisodiyot sohasida raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyat bo'lib, katta hajmdagi ma'lumotlarni yaratish, saqlash, qayta ishlash va uzatishning elektron usullariga asoslangan iqtisodiyotning yangi bosqichidir.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Iqtisodiyot sohasidagi statistik va boshqa ma'lumotlarni yuqori tezlikda raqamli formatlarda yetkazish;

– raqamli texnologiyalar asosida real vaqtda masofadan turib visual tartibda asl holatni kuzatish va ma'lumotlar to'plash, axborot so'rovlarini yuborish, asl holatni masofadan turib baholash imkoniyatlarini yaratadi;

- masofadan turib, iqtisodiy sub'ektlar tomonidan statistik ma'lumotlarni qisqa muddatlarda almashish natijasida vertikal, ierarxik aloqa o'z ahamiyatini yo'qotadi.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot sohasini rivojlantirishda sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar va blokcheyn innovatsion texnologiyalardan keng miqyosda foydalanilmoqda. Ushbu innovatsion texnologiyalar quyidagilardan iborat:

Sun'iy intellekt - eng qisqa vaqt ichida nutqni tan olish, muammolarni o'rganish va hal qilish, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish qobiliyatiga ega intellektual kompyuter tizimi, moliyaviy hisobotlarni insonning jismoniy aralashuvisiz mustaqil ravishda tuzish [20] imkoniyatlarini yaratadi. mumkin.

Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyasidan foydalanish quyidagi afzalliklarga ega:

- markazsizlashtirish tamoyiliga rioya qilish, ya'ni barcha ma'lumotlar kirish huquqlariga muvofiq ochiq korporativ muhitda saqlanadi;

- ma'lumotlar kirish huquqlari doirasida xususiy blokcheynning barcha foydalanuvchi uchun mavjud;

- iqtisodiyotda vazifalarni bajarishda inson ishtirokini minimallashtirish hisobiga xatolarni kamaytirish;

- firibgarlikni kamaytirish immoniyati yaratiladi, chunki bu texnologiya hisob ma'lumotlarini manipulyatsiya qilishni imkonsizdir.

Shuningdek, bulutli texnologiyalardan foydalanish jarayonida statistik hisob, buxgalteriya hisobi va auditning ushbu mahsulotlari ixtisoslashtirilgan qimmat dasturlarni, serverni sotib olishni yoki buxgalterlar shtatini kengaytirishni talab qilmaydi va shuning uchun ulardan foydalanish juda qulaydir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Butun dunyoda raqamli texnologiyalardan keng miqyosda foydalanish jadal rivojlanib bormoqda. Shu bois, mamlakatimizda Iqtisodiyot sohasida raqamli texnologiyalardan keng miqyosda foydalanish natijasida ma'lumotlarnitezkorlik bilan aniqlash, umumlashtirish, ularni tahlil qilish, baholash, tezkor qaror qabul qilish, rejalashtirish imkoniyatlarini yaratadi. Shuningdek, sub'ektlar o'rtasida munosabatlarni masofadan turib amalaga oshirish, xodimlar faoliyatini, asl holatni masofadan turib tezkor kuzatish imkoniyati yuzaga keladi. Shu bilan birgalikda, vaqt va sarf-xarajatlarni tejash imkoniyatlarini yuzaga keladi. Bu orqali iqtisodiy sub'ektlarning iqtisdiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan manbalar ro'yxati

1. <https://yuz.uz/uz/news/raqamli-texnologiyalar-imkoniyatlari>
2. Азьмук Н. Цифрова зайнятiсть у системi регулювання нацiональної економiки. Проблеми економiки. 2020. № 1. С. 52-58. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-52-58> (дата звернення: 01.08.2022)
3. Tapscott D. The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence. New York, 1995. P. 376. URL: <https://archive.org/details/digitaleconomypr00taps> (дата звернення: 01.08.2022)
4. Fayyaz S. A review on measuring digital trade and e-commerce as new economic statistics products. The 16th conference of IAOS, 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/325734812_A_Review_on_Measuring_Digital_Trade_E-Commerce_as_New_Economic_Statistics_Products (дата звернення: 02.08.2022)
5. Zimmermann Hans-Dieter. Understanding the Digital Economy: Challengers for New Business Models. AMCIS 2000 Proceedings, 2000. P. 402. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2566095 (дата звернення: 02.08.2022)
6. Bhimani A. Digital data and management accounting: why we need to rethink research methods. Journal of Management Control. 2020. URL: http://eprints.lse.ac.uk/103278/4/Bhimani_digital_data_and_management_accounting_published.pdf (дата звернення: 02.08.2022)
7. Davies D. Digital Transformation & Innovation in Auditing: Insights from a Review of Academic Research. International federation of accountants. 2022. URL: <https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supportinginternational-standards/discussion/digital-transformation-innovation-auditing-insights-review-academic-research> (дата звернення: 02.08.2022)
8. Smith S. Digitization and financial reporting—how technology innovation may drive the shift toward continuous accounting. Accounting and Finance Research. 2018. Vol. 7(3). P. 240-250. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UsFwZekAAAAJ&citation_for_view=UsFwZekAAAAJ:k_IJM867U9cC (дата звернення: 02.08.2022)
9. Deshmukh A. Digital accounting: innovative technologies cause a new paradigm. Independent Journal of Management & Production. 2022. Vol. 13(3). DOI: <https://doi.org/10.14807/ijmp.v13i3.1991> (дата звернення: 02.08.2022)
10. Esmeray A. Digitalization in Accounting Through Changing Technology and Accounting Engineering as an Adaptation Proposal. Advances in E-Business Research. 2020. DOI: <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1125-1.ch015> (дата звернення: 02.08.2022).
11. Концепцiя дiджитал-економiки 2020. Органiзацiя економiчного спiвробiтництва та розвитку (OECD). URL: <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd-digital-economy-outlook-2020-bb167041-en.htm> (дата звернення: 01.08.2022)

12. Ускова Д. С. Цифровізація як інструмент глобалізаційного розвитку економіки. Управління інноваційним процесом в Україні: напрями розвитку: ІХ міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 2022. С. 85-86.

13. Про затвердження плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 р. № 179. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npras/prozatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179> (дата звернення: 01.08.2022)

14. Веретюк С., Пілінський В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. 2016. № 2(42). С. 51–58.

15. Цифрова трансформація. Двостороннє рівняння. The Economist. URL: <https://thedigitaltransformation.economist.com/> (дата звернення: 02.08.2022)

16. Digital Development. The World Bank. URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/overview> (дата звернення: 02.08.2022)

17. Король С., Ключко А. Цифрові технології в обліку та аудиті. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 1(112). С. 170-176. DOI: <https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-1-29> (дата звернення: 02.08.2022)